

De betekenis van aikido vandaag

Greet de Baets | Vakgroep vertalen, tolken en communicatie | MULTIPLES onderzoekscentrum

Uitnodiging voor een interview

Mijn naam is Greet de Baets, ik geef les aan de Universiteit van Gent (UGent, België) en ik ben onderzoeker. Ik doe onderzoek naar de betekenis van aikido principes. Bovendien beoefen ik zelf aikido.

Het doel van een interview met u is om te weten te komen wat u beschouwt als principes van aikido op en naast de mat. Het is belangrijk om dat te weten van u, een expert in aikido, in uw regio en in deze tijd, anno 2020. Het interview duurt ongeveer een uur. Als de afstand tussen ons te groot is, kunnen we Skype of een andere online videotool gebruiken.

U kunt de deelname van het onderzoek beëindigen zonder enige toelichting:

- voordat we bijeenkomen voor het interview;
- tijdens het interview;
- na het interview;
- voordat de informatie is verwerkt en voorbereid voor publicatie.

Het interview bestaat uit vier groepen vragen:

- a. Wat is je krijgskunstbiografie en lineage?
- b. Wat zijn volgens jou de belangrijkste aikido-principes?
- c. Hoe gebruik je aikido buiten de mat?
- d. Is aikido uniek? Waarom?

Het interview zal anoniem zijn, het onderzoek zal echter de aikidograad, aikido-lineage, nationaliteit, verblijfplaats, land, en geslacht vermelden.

Achtergrondinformatie over het onderzoek

Aikido wordt overal ter wereld onderwezen. De input van aikido-senseis uit verschillende delen van de wereld zal de verschillen en overeenkomsten laten zien in hoe aikido wordt waargenomen, begrepen, beoefend en onderwezen. Deze studie naar aikido-principes dient als een referentiepunt om te bepalen welke aikido-principes waardevol zijn buiten de dojo. Het algehele doctoraatsonderzoek zal zich uiteindelijk richten op aikido als model voor het onderwijzen van interculturele communicatievaardigheden. Interculturele competenties, of andere vaardigheden, aanleren, is een uitdaging. Daarom bestudeert dit onderzoek de effectiviteit en efficiëntie van interculturele training op basis van de principes van aikido. Het onderzoek gebruikt interviews, vragenlijsten en een experiment waarin we interculturele training vergelijken die op aikido is gebaseerd en die niet op aikido is gebaseerd.